

JEL: R11
UOT: 33.332

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ İQTİSADİYYAT
İNSTITUTUNUN**

NƏCƏFLİ SVETLANA XALİD

Böyük elmi işçi

Azərbaycan iqtisadiyyatında regionların strukturunun transformasiyası

***Xülasə.** Məqalədə, Azərbaycan iqtisadiyyatında regionların strukturunun transformasiyası ölkənin dayanıqlı inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biridir. Bu proses regionlarda iqtisadi fəaliyyətin şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, infrastrukturun modernləşdirilməsi və məşğulluğun artırılması ilə xarakterizə olunur. Dövlət proqramları və investisiya təşviqləri nəticəsində kənd təsərrüfatı, sənaye, logistika və turizm sahələri regionlarda daha fəal inkişaf etməyə başlamışdır. Araşdırmada, regional struktur transformasiyası iqtisadi tarazlığın təmin olunmasına, sosial rifahın yüksəldilməsinə və paytaxtla regionlar arasında inkişaf fərqlərinin azaldılmasına baxılmışdır.*

***Açar sözlər:** regional inkişaf, iqtisadi transformasiya, qeyri-neft sektoru, struktur dəyişiklikləri, regional iqtisadiyyat, dayanıqlı inkişaf, dövlət proqramları.*

**TRANSFORMATION OF THE STRUCTURE OF REGIONS IN THE AZERBAIJANI
ECONOMY**

NAJAFLI SVETLANA KHALID

a senior researcher at the Economics

Institute of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

***Resume.** The article states that the transformation of the structure of regions in the Azerbaijani economy is one of the main directions of the country's sustainable development strategy. This process is characterized by the diversification of economic activity in the regions, the development of the non-oil sector, the modernization of infrastructure and the increase in employment. As a result of state programs and investment incentives, the agricultural, industrial, logistics and tourism sectors have begun to develop more actively in the regions. Regional structural transformation serves to ensure economic balance, improve social welfare and reduce development gaps between the capital and the regions.*

***Keywords:** regional development, economic transformation, non-oil sector, structural changes, regional economy, sustainable development, state programs.*

**ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ В ЭКОНОМИКЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА**

НАДЖАФЛИ СВЕТЛАНА ХАЛИД

старший научный сотрудник

Института Экономики Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики

***Резюме.** В статье утверждается, что трансформация структуры регионов в азербайджанской экономике является одним из главных направлений стратегии устойчивого развития страны. Этот процесс характеризуется диверсификацией экономической деятельности в регионах, развитием несырьевого сектора, модернизацией инфраструктуры и увеличением занятости. В результате государственных программ и инвестиционных*

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

стимулов в регионах стали более активно развиваться такие сектора, как сельское хозяйство, промышленность, логистика и туризм. Региональная структурная трансформация служит обеспечению экономического баланса, повышению социального благосостояния и сокращению разрыва в развитии между столицей и регионами.

Ключевые слова: региональное развитие, экономическая трансформация, не нефтяной сектор, структурные изменения, региональная экономика, устойчивое развитие, государственные программы.

Giriş: Qloballaşma və dünya iqtisadiyyatında baş verən sürətli dəyişikliklər milli iqtisadiyyatların, xüsusilə də regionların inkişaf modelinin yenidən formalaşdırılmasını zəruri edir. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu baxımdan regionların iqtisadi strukturunun transformasiyası dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında mühüm rol oynayır.

Regionların iqtisadi strukturunun mahiyyəti: Regionların iqtisadi strukturu müəyyən ərazi daxilində fəaliyyət göstərən sahələrin nisbəti, istehsalın təşkili forması və resurslardan istifadə səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Struktur transformasiyası isə əhəmiyyətli sahələrdən daha yüksək əlavə dəyər yaradan, rəqabətqabiliyyətli və innovativ sahələrə keçidi ifadə edir. Bu proses iqtisadi artımın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

Azərbaycan iqtisadiyyatında regional struktur transformasiyası bir neçə əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir:

*Qeyri-neft sektorunun inkişafı: Neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması məqsədilə kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, turizm və xidmət sahələri regionlarda prioritet istiqamət kimi inkişaf etdirilir.

*Sənayeləşmə və sənaye parkları: Regionlarda sənaye zonalarının və aqroparkların yaradılması istehsalın genişlənməsinə və məşğulluğun artmasına şərait yaradır.

*İnfrastrukturun yenilənməsi: Nəqliyyat, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun modernləşdirilməsi regionların investisiya cəlbediciliyini artırır.

*İnsan kapitalının inkişafı: Təhsil, peşə hazırlığı və məşğulluq proqramları, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları regionlarda əmək resurslarının keyfiyyətini yüksəldir.

Dövlət proqramlarının rolu: Regionların struktur transformasiyasında həlledici rol oynayır. Bu proqramlar çərçivəsində investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi və yerli istehsalın stimullaşdırılması həyata keçirilir.

Cədvəl 1.

İqtisadi rayonlarda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı (%)

	İqtisadi rayonlar	Kiçik sahibkarlıq subyekt.-nin payı(%)	Orta sahibkarlıq payı (%)
	Азербайджанский Республика	99,8	100
1	город Баку	74,2	69,5
2	Нахчыванская АР	1,8	1,8
3	Абшерон-Хызы	6,8	6,4
4	Горный Ширван	1,8	1,3
5	Гянджа-Дашкасан	2,1	2,6
6	Карабах	1,9	2,4
7	Газах-Товуз	1,8	2,0
8	Губа-Хачмаз	2,1	2,6
9	Ленкорань-Астара	1,8	2,1
10	Центральный Аран	2,1	2,5
11	Миль-Мугань	1,4	1,8
12	Шеки-Загата	2,1	3,1

13	Восточный Зангезур	0,4	0,5
14	Ширван-Сальян	1,2	2,1

Mənbə: cədvəl məllif tərəfindən Azərbaycan Respublikası DSK-nin materialları əsasında tərtib edilmişdir. Bakı 2025.

Cədvəl 1-də göstəriləni kimi, Azərbaycanda kiçik subyektlər ölkədə fəaliyyət göstərən bütün biznes subyektlərinin çox böyük hissəsini təşkil edir (ölkə üzrə ~99,6%). Kiçik sahibkarlıq subyektlərində ən böyük pay Bakı şəhərinə məxsusdur- 74,2%-i burada cəmləşib. Daha sonra Abşeron-Xızı (6,8%), Mərkəzi Aran (2,1%) və Şəki-Zaqatala (2,1%) iqtisadi rayonlarıdır. Azərbaycanda orta subyektlər də ölkədə fəaliyyət göstərən bütün biznes subyektlərinin çox böyük hissəsini təşkil edir (ölkə üzrə ~100%). Orta sahibkarlıq subyektləri də əsasən Bakıda cəmləşib (~69,5%), Abşeron-Xızı (6,4%), Gəncə-Daşkəsən (2,6%) və Quba-Xaçmaz (2,6%) bölgələri ikinci və üçüncü ən çox orta sahibkarlıq subyektinə malik bölgələrdir. Onların bir çoxu ticarət, kənd təsərrüfatı, tikinti və digər xidmət sahələrində fəaliyyət göstərir.

Nəticələr və perspektivlər

Regionların iqtisadi strukturunun transformasiyası nəticəsində aşağıdakı dəyişikliklər baş vermişdir:

- Regionlararası iqtisadi fərqlərin azaldılması, bəzi bölgələrdə isə sənaye və xidmət sektorlarının payının artması.
- Yeni iş yerlərinin yaradılması və əhəlinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması.
- Qlobal iqtisadi trendlərə uyğun olaraq, regionların iqtisadiyyatının diversifikasiyası və dayanıqlılığının artırılması.

Nəticə: Aparılan islahatlar regionlarda iqtisadi aktivliyin artmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına və əhəlinin gəlir səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, regionlarla paytaxt arasında sosial-iqtisadi fərqlərin tədricən azalması müşahidə olunur. Bu isə ölkə üzrə balanslı və inklüziv inkişafın təmin edilməsinə şərait yaradır. Azərbaycan iqtisadiyyatında regionların strukturunun transformasiyası uzunmüddətli və kompleks bir prosesdir. Bu prosesin uğurla davam etdirilməsi regional resurslardan səmərəli istifadəni, iqtisadi şaxələndirməni və sosial rifahın yüksəldilməsinə təmin edir. Gələcəkdə innovasiya, rəqəmsallaşma və “yaşıl iqtisadiyyat” prinsiplərinin regionlarda tətbiqi struktur transformasiyasını daha da sürətləndirə bilər.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev (2021). Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər. Bakı, 2021.
2. Aliyev, S. (2023) Regionların iqtisadi təhlükəsizliyi və prioritet sahələrin inkişafı.
3. Rauf Rzayev (2024), Azərbaycan iqtisadiyyatının transformasiyası kontekstində bilik iqtisadiyyatı, innovasiya və regional inkişaf dinamikası.
4. Fərhad Rəhmanov, Elçin Süleymanov (2021) Azərbaycan iqtisadiyyatının keçid dövrü, struktur dəyişiklikləri və regionlararası iqtisadi inkişaf detalları.
5. Hacıyev, F. (2024), Rəqəmsal iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadi strukturunun dəyişməsinə rolu (innovasiya və regional struktur dəyişiklikləri).
6. Fuad Məmmədov (2015), Azərbaycan iqtisadiyyatında transformasiya prosesləri, struktur dəyişiklikləri və islahat mərhələləri haqqında bölmələr (transformasiya anlayışı və modelləri).
7. Наджафли С.Х.: Роль инфраструктуры в развитии социальной сферы” ХСII Международной научно-практической конференции «Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем». № 2(94).ст.. М., Изд. «Интернаука», Москва 2026.